

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20929281>

TOVARLARNI TASNIFLASH USULLARI

Doniyev Erkin Tangimuratovich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti, texnika fanlari nomzodi, O‘zbekiston

ANNOTATSIYA

Maqolada mavjud va foydalanilayotgan tovarlarni tasniflash zaruriyatidan kelib chiqib, ularni tasniflash turlari o‘rganib chiqilgan. Mahsulotlarni tasniflashning iyerarxik va qirrali (fasetli) usullari haqida malumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: tasniflash, kodlash, tovar, iyerarxik usul, qirrali (fasetli) usul.

АННОТАЦИЯ

В статье исследованы виды классификации товаров, исходя из требований классификации. Дана информация о иерархическом и гранном (фасетном) методах классификации продукции.

Ключевые слова: классификация, кодирование, товар, иерархический метод, гранный (фасетный) метод.

ABSTRACT

The article investigated the types of classification of goods based on classification requirements. Information on hierarchical and faceted methods of product classification is given.

Key words: classification, coding, commodity, hierarchical method, faceted method.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin xalqaro iqtisodiy aloqalarning alohida subyekti sifatida faoliyat ko‘rsata boshladi. Shunga ko‘ra, mamlakatimizda yagona axborot tizimini yaratish va xalqaro miqyosda axborot almashinishni ta‘minlash zaruriyati vujudga keldi. 1994 yil 24 avgustda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasining xalqaro amaliyotda qabul qilingan hisob va statistika tizimiga o‘tish bo‘yicha Davlat dasturi to‘g‘risida”gi 433-sonli qarori qabul qilindi va loyihani amalga oshirish bo‘yicha Davlat dasturi tasdiqlandi.

Dasturga asosan, O‘zbekiston Respublikasining davlat statistika va boshqa boshqaruv sohalarida texnik-iqtisodiy va ijtimoiy axborotni tasniflash va kodlashning Yagona tizimi (TIIA TKYAT) ishlab chiqildi va joriy etildi.

Kodlash – tasniflanadigan obyekt va tasniflanadigan guruhni ajratib olish va kod bilan belgilashdir.

Xozir mamlakatimizda 400000 nomenklaturadagi turli xil xalq iste'moli tovarlari, shu jumladan, 30 0000 nooziq tovarlari ishlab chiqarilmoqda. Iste'mol belgilari e'tiborga olinsa, xalq iste'moli tovarlari millionga yetadi. Bunday ulkan nomenklaturadagi tovarlarni bir tizimga solmasdan ishlab chiqarishni rejalashtirish, xisob kitob qilish xususiyatlari va assortimentini mukammal o'rganish juda qiyin.

Tovarlar klassifikatsiyasi va shartli belgi kodlar qo'yish yo'li bilan tartibga solinadi. Klassifikatsiyalash deb tovarlarni umumiy xususiyatlariga ko'ra ketma-ket ayirish bo'g'inlariga aytiladi. Tovarlarini klassifikatsiyasi bir jixatlilik, to'liq qamrab olish, moslashish va kelgusida qo'shimcha kiritishga imkoniyat yarata olish qobiliyati, o'zaro iyerarxik bo'yunsinish, universallik, tuzilishning ixchamligi, klassifikatsion bo'g'inlarning bir ma'noligi, o'nli sistema bo'yicha kodlashga yaroqlilik kabi jixatlarga javob berishi kerak:

Tasniflash usulining ikkita - iyerarxik; qirrali turlari mavjud.

Tasniflashning iyerarxik usuli - obyektlar to'plamini bo'ysunuvchi tasniflash guruhlariga ketma-ket bo'lish.

Iyerarxiya bir butun narsa yoki hodisalar ayrim qismlari yoki elementlarining yuqoridan quyiga tomon bir tartibda joy olishi.

Plastmassa mahsulotlarining iyerarxik tasniflash usuli sxematik tarzda 1-shaklda ko'rsatilgan.

1 - shakl. Plastmassa mahsulotlarining iyerarxik tasniflash usuli.

Iyerarxik usulning o'ziga xos xususiyati asosiy xususiyatlarning umumiyliigi va farqlari orqali aniqlangan alohida tasnif guruhlarini o'rtasidagi yaqin munosabatlardir. Ushbu bosqich uchun asosiy xususiyatga ko'ra to'plamning kichik to'plamlarga bo'linishi tasniflash bosqichiga asoslanadi.

Agar xususiyatlar sonini ko'paytirish zarur bo'lsa, fasetli usul qo'llaniladi. Fasetli tasniflash usuli - obyektlar to'plamining mustaqil tasniflash guruhlariga parallel bo'linishi. Fasetli usulning xususiyati shundaki, turli xususiyatlar bir-biriga bog'liq emas. Bu atama fransuzcha "faset" – "sayqallangan toshning yuzi" ma'nosini bildiradi. Darhaqiqat, toshning har bir qirrasini boshqa yuzalardan mustaqil ravishda mavjud bo'lganidek, faset usulidagi turli tasniflash guruhlarini ham mustaqildir va bir-biriga bo'ysunmaydi.

Plastmassa mahsulotlarini fasetli tasniflash usulning mohiyati sxematik tarzda 2- shaklda ko'rsatilgan.

2- shakl. Plastmassa mahsulotlarining fasetli tasniflash usuli.

Shu sababli, faset tizimi juda moslashuvchan, xususiyatlar va guruhlar sonini cheklash qobiliyati, bu usuldan foydalanishda ma'lum qulayliklar yaratadi. Shu bilan birga, uning axborot sig'imi umumiy va alohida tasnif guruhlarini ajratib ko'rsatish orqali oshirilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Asqarov I.R. Tovarlar kimyosi /Asqarov I.R., Qirg‘izov Sh.M., Karimqulov B.Y. va boshq. – Darslik- T.: «Yangi asr avlodi», 2019.
2. Совершенствование системы контроля качества готовой продукции на основе практического применения международных стандартов: монография //Пулатова Л.Т, Размухамедов Д.Дж., Уралова З.В., Ташмухамедова Ш.С. –Т.: 2018.–131 с.
3. Ш. М. Қирғизов Товарлар кимёси фанидан амалий ва лаборатория машғулоти. Ўқув қўлланма – Андижон, 2021. -216-бет
4. N.V. Raghavendra, L. Krishnamurthy. Engineering metrology and measurements. Oxford University Press 2013.